

Articoli/2

Up and Down

Generale e particolare in Max Weber

Mirko Alagna 0000-0001-5734-8241

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 13/12/2024. Accettato il 16/02/2025.

UP AND DOWN: GENERAL AND PARTICULAR IN MAX WEBER

This paper situates Max Weber's methodological commitment within the *Methodenstreit*, the late nineteenth-century dispute on method that shaped German intellectual life. Moving beyond the sterile opposition between nomothetic and idiographic approaches, Weber develops an original strategy: the construction of ideal-typical, nomological concepts designed not to capture universal laws, but to serve as analytical instruments for historical and social research. These conceptual tools, explicitly "unreal" and non-normative, function as reagents that make visible the distinctive features of individual cases by comparison and contrast. Thus, Weber's methodology offers a way to reconcile generality and particularity, turning the abstract rigor of conceptual typologies into a means of understanding the singularity of phenomena. In doing so, he affirms the individuality of historical reality and of sociological inquiry, while providing scholars with a precise theoretical apparatus capable of grasping the particular precisely as particular.

1. *Ex abrupto*

Nel 1914, proprio a ridosso del baratro bellico in cui piombò l'Europa, Weber stava lavorando, per conto dell'editore Siebeck, alla stesura di un manuale, che si sarebbe dovuto intitolare *Grundriß der Sozialökonomik*; le vicende seguenti sono note: l'opera (completa) non vedrà mai la luce – non almeno con l'*imprimatur* del suo autore – fagocitata anch'essa dalla guerra e bloccata in bozza dalla morte improvvisa di Weber. Sarà soprattutto la vedova, Marianne Schnitger, a recuperare i manoscritti del lascito, cercando di individuare – all'interno di un materiale quasi sterminato – quali fossero stati pensati come parte di quella *Wirtschaft und Gesellschaft* che costituiva il contributo weberiano al manuale stesso. Ecco quindi nascere una delle *magna opera* di Max Weber: *Economia e Società*.

Ciò detto, bisogna tenere fede al titolo di questo paragrafo: in uno di questi lasciati – nello specifico quello relativo al capitolo *Die Herrschaft* – Weber inizia le danze con una delle sue definizioni più note, volte a distinguere e precisare il significato di due concetti (sociologicamente e politicamente) fondamentali: dominio [*Herrschaft*] e potere [*Macht*]. Il campo è minato e la prima mossa è quasi topografica: «il dominio è [...] un caso particolare del potere (*Macht*)»¹; il dominio appare insomma in prima battuta come un sottoinsieme del campo più vasto del potere, una sua precisa specificazione e declinazione. Sotto l'ombrello concettuale del 'potere', infatti, possono venire convocati e ospitati una quantità di casi talmente ampia e internamente diversificata da rendere complicato il suo utilizzo scientifico – l'abnorme estensione del concetto sarebbe pagata al prezzo di un altrettanto imponente rarefazione, con conseguente perdita di capacità descrittiva. È bene quindi districare questo groviglio e affiancare all'immagine della matrioska (il dominio come sottoclasse del potere), una più netta separazione delle competenze denotative: sotto il concetto di *Macht* andranno quindi sussunte tutte quelle relazioni in cui è individuabile un «potere di fatto»² non formalizzato – che sia un «potere determinato da costellazioni di interessi»³, come nel mercato, oppure quell'asimmetria che «può svilupparsi tanto nelle relazioni sociali da salotto [...] in una relazione erotica o caritativa come in una discussione scientifica o nello sport»⁴. Insomma: *Macht* «nel suo tipo puro, si fonda unicamente sulle influenze da far valere [...] sull'agire formalmente 'libero' dei dominati»⁵. Dall'altra parte, quindi, al concetto di *Herrschaft* viene ricondotta quella forma precisa di potere in cui è riscontrabile un «dominio in forza di autorità (potestà di comando e dovere di obbedienza)»⁶ – nel suo tipo puro un «dovere di obbedienza *tout court*»⁷. Va da sé – ma ci torneremo tangenzialmente – che questa netta distinzione terminologica e concettuale deve essere utilizzata da chi fa ricerca storica e sociale non certo per suddividere e inventariare i fenomeni reali in categorie separate a compartimenti stagni, quanto all'opposto per riconoscere impurità e trapassi, confluenze⁸, mutazioni⁹ e transizioni¹⁰, sfruttando proprio quelle modellizzazioni pure come strumenti di misurazione delle specificità concrete.

Ad ogni modo, torniamo ancora sul 'dominio', *Herrschaft*, perché in conclusione del paragrafo Weber prova a specificare ancora meglio il significato di questa costruzione concettuale – e se il tasso di riuscita di questa operazione è

¹ M. Weber, *Dominio*, Roma 2012, p. 16.

² Ivi, p. 22.

³ Ivi, p. 24.

⁴ Ivi, p. 18.

⁵ Ivi, pp. 18-19.

⁶ Ivi, p. 18.

⁷ Ivi, p. 19.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ivi, p. 23.

¹⁰ Quest'ultimo termine presente addirittura nel sottotitolo del paragrafo stesso: *Macht und Herrschaft. Übergangsformen*, ivi, p. 15.

a mio avviso quantomeno opinabile, sono proprio le oscurità e oscillazioni della definizione ad essere significative.

Con ‘dominio’ [*Herrschaft*] deve quindi intendersi il fatto per cui una volontà manifesta (‘comando’) del o dei ‘dominanti’ vuole influenzare l’agire (del o dei ‘dominati’) e di fatto lo influenza in maniera tale per cui questo agire, in un grado socialmente rilevante, si svolge *come se* [corsivo mio] i dominati avessero fatto del contenuto del comando, di per sé, la massima del loro agire (‘obbedienza’)¹¹.

Lo snodo decisivo di questa definizione è chiaramente quel ‘come se’ collocato in posizione centrale, che agli elementi determinativi presentati nella prima parte del periodo (presenza di un comando esplicito e sua tendenziale efficacia) aggiunge un ulteriore, e problematico, vincolo: ossia la possibilità di inferire, a partire da un’evidenza di fatto (l’obbedienza), la disposizione interiore relativamente adeguata dell’obbediente, o perlomeno la sua apparenza. Weber appare da subito consapevole delle difficoltà aperte da quell’enigmatico e per certi versi inutilmente complicante ‘*als ob*’, tanto che continua con un supplemento esplicativo:

La goffa formulazione mediante il ‘come se’ è inevitabile se si vuole porre a fondamento il concetto di dominio qui adottato, perché da una parte ai nostri fini non è sufficiente la mera risultante esteriore – ossia che il comando venga eseguito, infatti il senso del suo essere accettato come una norma ‘valida’ per noi non è indifferente –, dall’altra però la catena causale che va dal comando fino alla sua esecuzione può apparire in maniera assai diversa. Già dal punto di vista psicologico: un comando può conseguire il suo effetto per ‘immedesimazione’ o per ‘ispirazione’ o per ‘persuasione’ razionale [...]. Lo stesso vale per la motivazione concreta: il comando nel singolo caso può essere messo in opera per la propria convinzione della sua giustizia o per senso del dovere o per paura o per ‘consuetudine ottusa’ o in nome di un proprio vantaggio, senza che la differenza abbia *necessariamente* un significato sociologico¹².

Qualcosa è più chiaro: quel ‘come se’ rappresenta il punto di compromesso (diciamolo: al ribasso e infatti provvisorio) attorno a cui Weber cerca di conciliare e contenere in un’unica definizione concettuale due esigenze diverse. Da un lato, evidentemente, Weber vuole sussumere sotto la categoria di *Herrschaft* tutte quelle relazioni sociali in cui a un comando esplicito segue di fatto un’obbedienza, in certa misura indipendentemente dai più diversi motivi che spingono i differenti ‘obbedienti’ ad essere tali – che sia per immedesimazione o persuasione, interesse o senso del dovere: tutto questo, appunto, non ha *necessariamente* una rilevanza in sede di analisi sociologica. Dall’altro lato però, altrettanto evidentemente, l’enfasi non è casuale: che le differenti ragioni all’obbedienza non abbiano *necessariamente* un significato sociologico, non significa che non possano averlo e che in alcuni casi non lo abbiano di fatto; proprio per questo motivo la ‘mera risultante esteriore’ (ossia il fatto dell’obbedienza) è necessaria ma non

¹¹ Ivi, p. 24.

¹² Ivi, pp. 24-25.

sufficiente: è sempre possibile che chi obbedisce per diversi motivi finisca per comportarsi diversamente al variare di alcuni elementi. Insomma: Weber vuole tenere insieme in un unico concetto sia la ‘risultante esteriore’ (l’obbedienza) sia il versante interiore, il senso intenzionato dell’obbediente. Quel goffo ‘come se’, a mo’ di chiave di volta, dovrebbe sostenere e insieme includere entrambe le denotazioni, finendo però – come appare nella definizione sopra riportata e come già detto – per postulare sostanzialmente la possibilità di risalire dal dato oggettivo dell’obbedienza al senso intenzionato dell’obbediente.

Che questa soluzione sia concettualmente instabile è testimoniato dal fatto che nei *Soziologische Grundbegriffe*, lavorati o rilavorati più avanti, tra 1919 e 1920, la definizione di *Herrschaft* che viene proposta è sensibilmente più chiara, netta, esito di una scelta di campo definita – e di conseguenza: il ‘come se’ e la sua goffaggine spariscono. «Per *dominio* [*Herrschaft*] si deve intendere la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto»¹³. *As simple as that*. In questa seconda versione Weber evita di avvilupparsi nell’intrico di quelle motivazioni interiori che spingono all’obbedienza – quelle motivazioni che non sono *indifferenti* per lo sguardo sociologico e però allo stesso tempo non fanno *necessariamente* la differenza da un punto di vista sociologico. La definizione adottata nel 1920 si concentra solo sulla ‘risultante esteriore’, su ciò che è oggettivamente visibile: segno distintivo dell’*Herrschaft* – rispetto alla più vaga e amorfa *Macht* – è la verbalizzazione della volontà del dominante nella forma del comando, sintomo di una decisa e inequivocabile asimmetria di potere; «il linguaggio imperativo costituisce un valore di soglia: un misuratore di intensità ed evidenza della relazione di potere che lo sottrae all’indeterminatezza della forma e lo definisce nei termini di un rapporto comando-obbedienza [...]. Nel comando il potere non si nasconde e non si perde per le vie indirette – sociologicamente amorfe – della potenza perché crede di disporre delle risorse per dire esplicitamente a qualcuno come deve definire la propria condotta»¹⁴. In *questo* concetto di ‘dominio’ può rientrare il potere del padre di famiglia¹⁵, del legislatore, ma anche quello del capo beduino che controlla una rocca e impone contributi a «tutte quelle mutevoli e indeterminate persone, non congiunte tra loro in un gruppo sociale»¹⁶, che si trovano costrette a passare da lì. Ora a rilevare è quindi soltanto il fatto del comando e le chance di obbedienza – i cui motivi rimangono in ombra; amore filiale, fede nella legittimità del dominante o più crudamente una pistola puntata alla tempia: in ogni caso conta il fatto che l’asimmetria sia tale da consentire la

¹³ M. Weber, *Economia e Società I*, Torino 1995, p. 52.

¹⁴ D. D’Andrea, *Potere, soggettività e immagini del mondo*, in «Politica & Società», 3, 2017, p. 399.

¹⁵ M. Weber, *Economia e società I*, p. 52.

¹⁶ *Ibid.*

verbalizzazione esplicita delle volontà del dominante e possa ragionevolmente prevedere un'obbedienza¹⁷.

Nel 1920 Weber ristrutturava lo strumento concettuale *Herrschaft* rendendolo meno equivoco e più ampio; rispetto alla prima formulazione, infatti, da un lato è più chiaro quali fenomeni e relazioni possano essere convogliate sotto questa definizione, e dall'altro si amplia la platea di fenomeni e relazioni legittimamente denotate come casi di 'dominio'. Da un certo punto di vista, cioè, i singoli casi particolari di 'dominio' e le loro puntuali specificità appaiono sacrificati all'interno di un concetto così generale – tanto da poter comprendere il padre di famiglia, il legislatore, il predone – e ciò nella misura in cui il senso intenzionato di chi obbedisce – i motivi concreti per cui obbedisce – diventano irrilevanti per la definizione stessa. Ma è davvero così? La domanda è chiaramente retorica, non fosse altro perché se così fosse ci troveremmo di fronte a un completo svuotamento di quella *verstehende Soziologie* di cui Weber è stato convintissimo alfiere. Ma allora come conciliare generalità e particolarità senza ricorrere alle goffaggini del 'come se'? Per rispondere è necessario fare un passo indietro.

2. Contro i metodi (su piazza)

Nonostante le apparenze, questo non vuole essere un contributo sul potere in Weber. Si tratta semmai di concentrarsi sulla relazione tra caso particolare e concetto generale – le oscillazioni definitorie di Weber proprio a ridosso di un concetto così fondamentale come quello di *Herrschaft* sono sembrate a chi scrive un ottimo abbrivio. Come detto, però, è ora indispensabile tornare indietro e concentrarsi sulle riflessioni metodologiche dello stesso Weber – ossia, dati i tempi in cui scriveva: sulla sua posizione all'interno del *Methodenstreit*¹⁸. La disputa sul metodo – primo *round* di altre e successive polemiche metodologiche – si sviluppa negli ultimi decenni del XIX secolo sostanzialmente coagulandosi attorno a due autori: da un lato Carl Menger – esponente della Scuola Austriaca

¹⁷ Per un'interpretazione diversa, più continuista riguardo queste due definizioni di *Herrschaft* cfr. R. Marra, *Per una scienza di realtà del diritto. Contro il feticismo giuridico [seconda parte]*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2009, p. 13: «il potere, in sostanza, è un'autorità che si manifesta con comandi espliciti; e a questi comandi corrisponde almeno un minimo di volontà di ubbidire. Il motivo più importante della disposizione a ubbidire è la legittimità»; se questo rispecchia la posizione della 'prima definizione', appare difficile dedurre l'ultimo periodo dalla definizione presentata nei *Soziologische Grundbegriffe*: il capo beduino palesemente non si appella a nessuna legittimità, tanto che non esercita il suo dominio nemmeno su un gruppo sociale stabilizzato, ma a chi casualmente passa dalla sua rocca.

¹⁸ Peralto, come antidoto a eccessive disquisizioni metodologiche, valga sempre l'annotazione weberiana: «come colui che volesse di continuo controllare il proprio modo di camminare in base a conoscenze anatomiche, sarebbe in pericolo di inciampare, così qualcosa di analogo potrebbe capitare allo studioso di professione nel tentativo di determinare dal di fuori i fini del proprio lavoro sulla base di considerazioni metodologiche» in M. Weber, *Studi Critici intorno alla logica delle scienze della cultura*, in Id., *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, Torino 2001, p. 213. Insomma: *adelante, con juicio*.

– e sul fronte opposto Gustav von Schmoller, campione della Scuola Storica Tedesca. Il campo di battaglia immediato è l'economia, ma il conflitto si espande immediatamente a tutte le scienze storiche e sociali – ribattezzate poi *Geisteswissenschaften*, scienze dello spirito. Impossibile ricostruire ora e in poche righe un dibattito lungo, aspro e articolato, che nel suo svilupparsi ha visto peraltro emergere sfumature, correnti e differenze tutt'altro che irrilevanti anche all'interno dei due fronti in lotta; in linea di massima – semplificando all'estremo – oggetto del contendere è la natura dei fatti storici e sociali (oltre all'ampiezza dello iato aperto da quest'ultima congiunzione) e di conseguenza il fondamento e la validità delle discipline che di questi si occupano – e ancora, *a fortiori*, il metodo appropriato per cogliere e studiare scientificamente i fatti stessi. Menger – e in generale gli economisti marginalisti – perorò la causa analitica, proponendo una più completa e compiuta 'scientifizzazione' della scienza economica stessa: l'analisi economica avrebbe dovuto svolgersi attraverso l'elaborazione di modelli ipotetico-deduttivi, individuando leggi e teorie economiche astratte e universali, svincolate dall'analisi storica; all'opposto, Schmoller – e Roscher e Knies e altri – difendevano l'inevitabilità dell'approccio storico all'economia, cercando semmai di cogliere tendenze di sviluppo e connessione tra forme economiche e forme sociali all'interno dello sviluppo organico di un 'popolo' e del suo 'spirito'. Come detto, questo dissidio – qui macchiettisticamente schizzato – si allargò subito a tutte le discipline storiche e sociali, e si arricchì di contributi e specificazioni e varianti elaborate, tra gli altri, da Dilthey, Windelband e Rickert.

Questo il contesto in cui Weber comincia le sue ricerche – più chiaramente: questo il dibattito in corso negli anni in cui Max Weber svolge le sue prime ricerche storiche ed empiriche (dalla storia del diritto commerciale medievale alla storia agraria del tardo impero fino alle inchieste sui contadini della Germania orientale). Weber, cioè, si trova costretto dai fatti e dalle ricerche a confrontarsi con problemi e questioni metodologiche: «la metodologia weberiana veniva così costruendosi nel corso della ricerca concreta, giorno per giorno, trovando il proprio nucleo nell'esigenza di definire la funzione rispettiva dell'analisi empirica delle scienze storico-sociali e dell'attività politica»¹⁹. Già si intuisce quella che sarà una delle più note battaglie combattute strenuamente da Weber – quella cioè per l'avalutatività della conoscenza scientifica – e come la riflessione metodologica weberiana sia segnata in profondità dall'esigenza di garantire per l'appunto oggettività ai ritrovati delle scienze storico-sociali; prima di arrivarci però guardiamo il quadro, le opzioni metodologiche su piazza al momento dell'inizio delle sue ricerche – o meglio: come vengono presentate (nello specifico da Roscher) le alternative possibili:

da una parte vi sono scienze che tendono a orientare la molteplicità ostensivamente e intensivamente infinita dei fenomeni entro un sistema di leggi e di concetti che abbiano quanto più è possibile una validità universale [...]. Dall'altra parte, invece,

¹⁹ P. Rossi, *Max Weber e la metodologia delle scienze storiche e sociali*, in «Giornale degli Economisti e Annali di Economia» 16, 1957, p. 10.

vi sono scienze che si pongono un compito che risulta necessariamente non risolto, a causa della loro natura logica, dal tipo di considerazione proprio delle scienze di leggi: la conoscenza della *realtà* nella sua peculiarità e nella sua singolarità qualitativa, presente ovunque e senza eccezioni²⁰.

L'alternativa è quindi posta in questi termini: *scienze di leggi* da un lato, e dall'altro *scienze di realtà*; da un lato sussunzione di ogni specifico caso particolare all'interno di una regola generale e universale – resa possibile dalla consapevole elisione di tutte le caratteristiche per l'appunto *particolari*, relegate nell'accidentale; dall'altro, e all'opposto, analisi e valorizzazione proprio di ciò che rende particolare il caso singolo – in certi termini, si potrebbe dire: di ciò che lo rende unico.

Ecco, a Weber una dicotomia espressa in questi termini sta stretta. Il percorso argomentativo seguito da Weber stesso è lungo e articolato – e ha come punto di partenza una critica corrosiva a tutto campo, impietosamente rivolta a mostrare le insostenibilità di entrambe le prospettive: alla Scuola Storica (e ai suoi eredi) contesta l'utilizzo di categorie sfuggenti e imprecise, gravate di metafisica e romanticismo (come 'spirito del popolo' o 'libertà del volere'), oltre all'abuso e alla trasposizione di concetti biologici nell'analisi storico-sociale, inevitabile in una concezione 'organica' che peraltro porta con sé anche una pretesa valutativa contraria all'oggettività scientifica. Della posizione sostenuta da Menger e dai fiscalisti, invece, non può accettare l'idea stessa che «la scoperta di regolarità di fatto costituisca l'obiettivo principale delle scienze empiriche»²¹ e più ancora il misconoscimento del fatto che compito proprio delle scienze storico-sociali sia esattamente la considerazione dei fenomeni nella loro irriducibile individualità; un'infatuazione legalistica e positivista che peraltro, nonostante le cautele formali, apre sempre al rischio di ridurre la realtà alle leggi, di pensare cioè che vi sia un «*deducibilità* della realtà dalle 'leggi'», un rispecchiamento tra concetto e realtà in virtù del quale una costellazione di teorie astratte sarebbe in grado di contenere «la vera realtà delle cose [*die wahre Realität der Dinge*]»²².

Weber, insomma, non nasconde una sorta di equanime insoddisfazione riguardo le opzioni metodologiche scontratesi nel *Methodenstreit*:

la fede che, in qualsiasi campo del sapere, i postulati deterministici possono *includere* il postulato *metodologico* della determinazione di concetti di genere e di 'leggi' quale fine esclusivo non costituisce un errore più grave dell'assunzione corrispondente di segno opposto, cioè che una qualche fede metafisica nella 'libertà del volere' *escluda* l'applicazione di concetti di genere e di 'regole' al comportamento umano, o che la 'libertà del volere' umano sia connessa con una specifica 'imprevedibilità' o, in generale, con qualche specifica 'irrazionalità' dell'agire umano²³.

²⁰ M. Weber, *Roscher e Knies e i problemi logici dell'economia politica di indirizzo storico*, in Id., *Saggi sul metodo*, pp. 10-11.

²¹ R. Marra, *L'eredità di Max Weber*, Bologna 2022, p. 257.

²² M. Weber, *L'oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, in Id., *Saggi sul metodo*, p. 185.

²³ M. Weber, *Roscher e Knies*, p. 129.

Più volte si sente quindi obbligato a ribadire le difficoltà in cui a suo parere incappano questi ‘opposti estremismi’, e in alcuni di questi passaggi comincia però anche a intravedersi una possibile soluzione: per quanto strutturati nella forma della critica, si comincia a intuire la direzione della *pars construens* weberiana. Ecco che da una stoccata a Schmoller traluce sia il cuore del problema sia un abbozzo di soluzione: «ciò che però *viene*, e può venir pensato sotto quel concetto *teorico*, può essere chiarito in maniera realmente precisa *soltanto* in virtù della formazione di concetti ben netti, cioè tipico-ideali: su ciò dovrebbe riflettere chi motteggia sulle ‘robinsonate’ della teoria astratta, almeno fin quando non abbia da porre al loro posto qualcosa di meglio, e cioè di *più chiaro*»²⁴. Ciò che manca a Schmoller e compagni è insomma un apparato concettuale preciso, chiaro e nitido: l’analisi storica e sociale non può svolgersi e guadagnare scientificità basandosi su categorie fumose e romantiche; perché non guardare alla teoria astratta, che proprio nel rigore concettuale ha la sua arma migliore? Allo stesso modo, però, gli artefici e paladini delle dottrine pure non possono dimenticare che le loro teorie non rispecchiano il reale – che è tenacemente impuro e individuale – e possono essere feconde solo quando utilizzate come strumenti di indagine del reale stesso, mezzi teorici integralmente e consapevolmente ‘ideali’:

per la scienza esatta della natura le ‘leggi’ sono tanto più importanti e fornite di valore quanto più esse sono universalmente valide; per la conoscenza dei fenomeni storici nei loro presupposti concreti le leggi più generali, in quanto sono le più vuote di contenuto, sono invece di regola anche quelle più prive di valore. Infatti, quanto più è estesa la validità di un concetto di specie, cioè il suo ambito, tanto più esso ci conduce lontano dalla molteplicità del reale; per poter racchiudere l’elemento comune di quanti più fenomeni, esso dev’essere il più possibile astratto, e perciò povero di contenuto. La conoscenza del generale non è mai per noi, nelle scienze della cultura, fornita di valore in sé²⁵.

Il rapporto di Weber con le costruzioni concettuali è improntato a un sobrio nominalismo: si tratta per l’appunto di artefatti teorici certamente fondamentali per una conoscenza scientifica del reale, da valutare però di volta in volta a seconda della partita doppia tra guadagni e perdite cognitive, a seconda cioè di cosa consentono di vedere e di mettere in luce. Quanto più si innalza il tasso di generalità di un concetto o di una teoria, tanto più esso diventa inutile per l’analisi storica e sociale, in quanto fa calare sulla molteplicità del reale una notte in cui tutte le vacche sono nere. Perché non valorizzare la giusta intuizione della Scuola Storica, ossia il fatto che scopo delle scienze storiche e sociali è proprio la comprensione e spiegazione del particolare e dell’individuale?

Una concettualità chiara e precisa, consapevolmente ‘irreale’, al servizio della conoscenza di un reale individuale e particolare: questa è per Weber la strada da intraprendere.

²⁴ M. Weber, *L’oggettività conoscitiva*, p. 192. Che questa frase nasconda un attacco a Schmoller, non citato, è perfettamente spiegato da R. Marra, *L’eredità di Max Weber*, p. 261 nota 14.

²⁵ M. Weber, *L’oggettività conoscitiva*, p. 178.

3. I tipi ideali. Generalità e particolarità

La ‘terza via metodologica’ elaborata e applicata da Weber si basa quindi sulla scommessa di una possibile sinergia tra i punti di forza delle prospettive scontratesi nel *Methodenstreit* – sinergia che rende possibile la correzione delle reciproche debolezze. Non ha però la forma del compromesso simmetrico e ‘moderatistico’: la scelta di campo è netta, e però praticata prendendo sul serio le esigenze del fronte opposto e valorizzandone gli strumenti – opportunamente rifunzionalizzati;

La scienza sociale, quale noi intendiamo svilupparla, è una scienza di realtà. Noi vogliamo comprendere la realtà della vita che ci circonda, in cui noi siamo collocati, nella sua specificità; [...] Punto di partenza dell’interesse della scienza sociale è senza dubbio la configurazione reale, e quindi individuale, della vita sociale della cultura che ci circonda, considerata nella sua connessione che è sì universale, ma non per questo meno individualmente configurata, e nel suo procedere da altri stati sociali di cultura, a loro volta configurati in forma individuale²⁶.

La scienza sociale (che Weber intende sviluppare e difendere) è inequivocabilmente una scienza di realtà. Ciò significa che il suo scopo è precisamente quello di comprendere le configurazioni reali *e quindi* individuali nella loro concreta specificità. Questo assunto fondamentale, però, non può tradursi nella completa esclusione e nella sanzione di inutilità di ogni costruzione concettuale generale e di ogni dottrina pura; con le parole di Weber, anzi, da questa aderenza all’individualità del reale «non ne deriva affatto che la conoscenza del generale, la formazione di concetti astratti di genere, la conoscenza di regolarità e il tentativo di formulazione di connessioni ‘legali’ non abbiano, nel campo delle scienze della cultura, alcuna giustificazione scientifica. Al contrario, se la conoscenza causale dello storico è un’imputazione di effetti concreti a cause concrete, l’imputazione valida di un qualsiasi effetto individuale non è possibile, in generale, senza l’impiego di una conoscenza ‘nomologica’»²⁷. La disponibilità di un apparato nomologico chiaro e preciso è quindi essenziale per garantire scientificità all’analisi storica e sociale, e più ancora consente – se correttamente costruito e utilizzato – di avvicinarsi davvero alla comprensione e spiegazione del reale senza ridurlo alla giustapposizione di monadi isolate e senza appoggiarsi a categorie rarefatte e gravate di cascami metafisici. Approccio nomologico e approccio idiografico non devono quindi essere visti come reciprocamente escludentesi, e però sia chiaro: il primo deve essere spogliato da ogni ambizione di realismo concettuale e insieme costruito e utilizzato strumentalmente, limato nelle forme e nei modi che consentono un lavoro idiografico scientificamente solido. Si spiega in questo modo, nel caso specifico dell’analisi weberiana del

²⁶ Ivi, pp. 170-172.

²⁷ Ivi, p. 177.

diritto, la stranezza di un testo dedicato alla *Sociologia del diritto* che non lesina attacchi ai *sociologi del diritto* concretamente esistenti al tempo di Weber: a suo parere, infatti, tali sociologi esageravano nella loro furia anti-dogmatica, finendo per privarsi di tutti quei concetti puri di cui la dogmatica giuridica abbondava e che, se totalmente rifunzionalizzati, sarebbero stati utilissimi per un'analisi compiutamente sociologica del diritto stesso; in quel contesto Weber non stava riabilitando la dogmatica in quanto dogmatica, ma segnalando piuttosto la possibilità di sfruttare le costruzioni concettuali dogmatiche, appropriandosene e utilizzandole in maniera eccentrica – ossia come 'meri' *tipi ideali*.

Compare finalmente – per quanto tangenzialmente già evocata – la figura caratteristica della metodologia weberiana: il *tipo ideale*. Il versante nomologico della ricerca storica e sociale è incardinato sull'*Idealtypus*, ossia «un quadro concettuale, il quale non è la realtà storica, e neppure la realtà 'autentica', e tanto meno può servire come uno schema al quale la realtà debba essere subordinata come *esemplare*; esso ha il significato di un concetto-*limite* puramente ideale, a cui la realtà deve essere *commisurata e comparata*, al fine di illustrare determinati elementi significativi del suo contenuto empirico»²⁸. Il tipo ideale è insomma un artefatto esplicitamente coniato come tale da chi fa ricerca – o mutuato da altre discipline più teoriche e dogmatiche, se disponibili – assolutamente depurato da tentazioni di realismo concettuale. Il primo periodo della citazione appena riportata è a tutti gli effetti un climax: il tipo-ideale non riproduce la realtà, non serve a rispecchiarla, non si illude riguardo possibili aderenze tra concetti e realtà – al contrario, è consapevole dell'impossibilità di tale congruenza e usa questa discrasia a suo vantaggio. Più ancora, il tipo ideale non rappresenta la realtà *autentica* [*'eigentliche' Wirklichkeit*]: il suo distaccarsi dal reale così come esso appare non deve essere inteso come accesso a un ulteriore piano di realtà, più profondo e più vero; non descrive cioè una sostanza ripulita dall'accidentale né una struttura spogliata dagli elementi contingenti. In terzo luogo, il tipo ideale non deve essere rovesciato sul reale come una gabbia: ciò significa da un lato (cognitivo) il divieto di sacrificare impurità e contraddizioni del reale stesso sull'altare dell'eleganza teorica, e dall'altro (politico) la proibizione a considerare l'idealità del concetto come un fine, un modello da usare come norma o esempio per plasmare la realtà.

Qual è quindi la relazione 'corretta' tra tipo-ideale e concreta realtà storica e sociale? L'apparato nomologico costituito da idealtipi si affianca al reale stesso permettendo a chi fa ricerca di parlarne e di analizzarlo scientificamente.

Un concetto tipico-ideale [...] serve ad agevolare l'interpretazione empiricamente valida, in quanto i fatti vengono messi a confronto con una possibilità d'interpretazione – con uno *schema interpretativo* [...] essi possono *fungere* da ipotesi, quando sono impiegati euristicamente, nell'interpretazione di processi concreti. Ma, in antitesi alle ipotesi delle scienze naturali, la constatazione che essi *non* contengono, nel caso concreto, un'interpretazione valida, non intacca il loro valore conoscitivo [...]. Una

²⁸ Ivi, p. 190.

‘legge di natura’ ipotetica, che si riveli definitivamente sbagliata in *un solo* caso, frana come ipotesi una volta per tutte. Invece le costruzioni tipico-ideali dell’economia politica non pretendono affatto – se correttamente intese – di valere *in generale*, mentre una ‘legge naturale’ *deve* avanzare questa pretesa se non vuol perdere la sua importanza²⁹.

Di nuovo, viene ribadita la specifica ‘irrealità’ dei concetti tipico-ideali, questa volta paragonandoli alle ipotesi e alle leggi, solo formalmente simili, caratteristiche delle scienze naturali: quest’ultime hanno l’onere di spiegare e sussumere l’universalità dei casi particolari che studiano – e una sola *défaillance* ne certifica l’insussistenza; i tipi ideali, al contrario, in quanto puri strumenti concettuali, non dipendono dal reale perché non avanzano la pretesa di rispecchiarlo. E però servono in quanto pietre di paragone e unità di comparazione in base a cui misurare i gradi e le direzioni di distanziamento di ogni singolo caso particolare e reale; «nella sua purezza concettuale questo quadro [composto di tipi ideali] non può mai essere rintracciato empiricamente nella realtà; esso è un’utopia, e al lavoro storico si presenta il compito di constatare in ogni caso singolo la maggiore o minore distanza della realtà da quel caso ideale»³⁰. È chiaro insomma che la limpida nettezza dei tipi ideali non veicola un’immagine altrettanto netta e distinta della concreta realtà storica sociale – è vero semmai il contrario: concetti precisi sono necessari proprio perché il reale è spurio e singolare, eccentrico e individuale.

Certo, l’esigenza tassonomica di Max Weber – così evidente ad esempio nei *Soziologische Grundbegriffe* – risponde ai bisogni fondativi di una disciplina emergente come la stessa sociologia, e riflette la preoccupazione weberiana riguardo la stabilizzazione di un vocabolario condiviso che permetta a chi fa ricerca di intendersi – ossia di litigare e discutere, ma certi che lo si faccia sulle stesse cose. Oltre a questo, però, l’imprescindibilità dei tipi ideali è data dalle possibilità che aprono: commisurare, confrontare e comparare – questa la galassia semantica mobilitata da Weber. Da un lato la realtà individuale può essere compresa e afferrata nella sua particolarità solo se raffrontata a un concetto puro che funga da reagente in grado di mettere in luce esattamente le specificità singolari di quel caso concreto; allo stesso modo, e dall’altro lato, solo attraverso la mediazione del tipo ideale è possibile paragonare singoli casi specifici senza abbandonarli alla loro unicità, ma anzi cogliendo le loro differenti particolarità *come* particolarità. Insomma: per chi fa ricerca la generalità del tipo ideale è funzionale all’individuazione della particolarità del caso individuale, sia in relazione al concetto generale stesso, sia in rapporto alla molteplicità di altri casi particolari – in assenza di mediazione concettuale questi cesserebbero di essere ‘particolari’ in senso proprio per divenire semmai ‘unici’, bisognosi ciascuno di un apparato teorico *ad hoc* e ciascuno sostanzialmente incomparabile ad altri senza forzature. È proprio la convinzione circa l’individualità del reale (e più ancora circa l’orientamento verso l’individualità delle discipline storiche

²⁹ M. Weber, *Roscher e Knies*, p. 121.

³⁰ M. Weber, *L’oggettività conoscitiva*, p. 188.

e sociali) a portare Weber sulla strada dei tipi ideali: «lo scopo della formazione di concetti tipico-ideali è sempre quello di rendere esplicito con precisione *non* già ciò che è conforme al genere, bensì, al contrario, la *specificità* di certi fenomeni culturali»³¹; la generalità del concetto non serve a enfatizzare eventuali tratti comuni nel *mare magnum* della molteplicità, squalificando le differenze a inessenziali – all’opposto consente di cogliere in negativo le mille differenti specificità dei mille casi particolari analizzati, e a comprendere tali particolarità per l’appunto *in quanto* particolarità.

Non è ancora finita: «ogni tipo ideale *individuale* si costruisce in base a *elementi* concettuali che sono generici, e che sono stati formati come tipi ideali»³². Il tipo ideale esiste nella forma dell’astrattezza; la sua ‘idealità’ non solo non è normativa né normale (ossia non delinea un obiettivo da perseguire né una mediana da descrivere) ma non è nemmeno necessariamente sinonimica di ‘generalità’ – cioè: è l’astrattezza, non la generalità, il tratto insieme caratteristico e fondamentale del tipo ideale. Sta a chi fa ricerca scegliere il tasso di estensione ‘generalista’ del concetto tipico-ideale che più gli/le garantisce un vantaggio cognitivo ed euristico – può cioè optare per un concetto ad ampio spettro e scarsa denotatività oppure all’estremo opposto adoperare un *tipo ideale individuale*. Quest’ultimo sarà sempre un tipo ideale – e sarà quindi astratto e in senso proprio ‘irreale’ – ma allo stesso tempo presenterà un sovrappiù di elementi caratteristici specifici. A ben guardare, però, Weber non pone l’alternativa – tra, diciamo, ‘tipo ideale generale’ e ‘tipo ideale individuale’ – in questi termini, anzi: non pone proprio alcuna alternativa tra i due; tra gli estremi c’è un *continuum* che viene percorso attraverso una crescente stratificazione che a partire dal tipo ideale più generale aggiunge via via elementi tendenzialmente ‘individualizzanti’. È così che Weber costruisce i suoi concetti: partendo dalla falda più ampia ed estesa e sommandovi gradi ulteriori di significato. Ecco spiegato l’eccentrico primo paragrafo di questo contributo: la definizione di *Herrschaft* proposta nei *Soziologische Grundbegriffe* non solo evita la goffa formulazione del ‘come se’, ma è preferita da Weber – a mio parere – anche perché è sufficientemente vasta da consentire poi l’immissione di ulteriori specificazioni, di lavorare sul concetto stesso attraverso l’aggiunta di strati. Non si tratta cioè di enfatizzare la mera risultante esteriore del dominio per un sopraggiunto disinteresse verso il senso intenzionato degli attori – interesse che non solo non è mai scemato ma che costituisce il cuore della sociologia comprendente weberiana –, ma appunto di una scelta metodologica a favore di un tipo ideale generalissimo da affinare a seconda delle esigenze mobilitando strati addizionali di concettualità tipico-ideali. In questo modo il ‘potere/dominio’ può puntualizzarsi come ‘potere politico’ e poi ‘potere politico moderno’ e ancora ‘potere politico moderno esercitato su un territorio’ e via di questo passo; è così mantenuta l’ampiezza e la generalità in grado di mostrare una comune familiarità da parte di una molteplicità di fenomeni individuali, e allo stesso tempo è possibile avanzare nella specificazione delle diverse individualità – è così possibile, cioè, fare comparazioni senza perdere (e anzi valorizzando) la *particolarità* nella forma della differenza specifica da un genere prossimo. Sia chiaro, sempre di tipo ideale si tratta, e ogni concreto ‘potere politico moderno’

³¹ Ivi, p. 198.

³² Ivi, p. 197.

lo sarà a modo suo e in maniera diversamente impura, ma intanto l'apparato nomenclologico a disposizione della ricerca storica e sociale si sarà sviluppato 'verticalmente', in direzione di una crescente individualità, attraverso la sovrapposizione di concetti idealtipici.

4. Senso (intenzionato) e particolarità

È cosa nota e vi si è fatto cenno anche nelle righe precedenti: la sociologia comprendente di Max Weber fa dell'«intelligenza dei motivi che hanno determinato il soggetto agente»³³ un punto fondamentale della sua prospettiva; l'intero impianto concettuale approntato da Weber costituisce il tentativo di comprendere i fenomeni sociali sulla base del senso soggettivo intenzionato dagli attori stessi. Impossibile e auspicabilmente supererogatorio concentrarsi qui su questo tema, come pure sulla complementarità di comprensione [*Verstehen*] e spiegazione [*Erklären*] all'interno della metodologia weberiana. Ai fini di questo contributo mi interessa sottolineare unicamente alcuni aspetti di tale perdurante attenzione al senso intenzionato degli attori – non ultimo, come già detto, il fatto che l'apparente elisione della questione delle motivazioni all'obbedienza nell'ultima definizione di *Herrschaft* non implica un disinteresse al tema, ma al contrario è parte di una strategia di costruzione concettuale che consente di tornare ad affrontarlo con maggiore precisione e scientificità.

In primo luogo, va segnalato che l'enfasi posta sul senso intenzionato squalifica in partenza prospettive che postulano leggi storiche o sociali in grado di muovere e agire un soggetto inconsapevole; la spiegazione non satura il campo dell'analisi sociale in quanto non può scavalcare il soggetto stesso, arrivando magari a illustrargli i 'veri' motivi, a lui sconosciuti, del suo stesso atteggiamento. Il combinato disposto comprensione/spiegazione prevede esattamente di concentrarsi sui 'perché' consapevolmente innervati nel soggetto agente, caricando il suo agire della possibilità di forzare e fuoriuscire da eventuali tendenze. In sintesi: il riferimento al senso soggettivamente intenzionato è l'antidoto a ogni sopravvalutazione deterministica di forze, tendenze e leggi: prendendo sul serio le motivazioni dell'agire dei soggetti, periferizza le presunte forze che li muovono.

Secondariamente, il senso intenzionato è, per così dire, un vettore di individualizzazione e particolarizzazione dell'analisi dei fenomeni storici e sociali. Punto fondamentale della sociologia comprendente è esattamente «l'assunto che lo svolgimento dell'azione nella sua exteriorità risulta differente proprio in funzione del fondamento motivazionale: non esistono due azioni uguali fondate su sensi intenzionati differenti; non esistono due azioni uguali perché non esistono sensi intenzionati uguali»³⁴. Il darsi esteriore di una determinata

³³ R. Marra, *L'eredità di Max Weber*, p. 11.

³⁴ D. D'Andrea, *Significato e senso del lavoro al tempo del singolarismo*, in «Politica e Società», 1, 2023, p. 9.

azione non può essere indifferente – per modalità, intensità, esito – al senso intenzionato dell'attore che la mette in pratica; se il lavoratore comincia a pensare che è in quell'attività che riceve la chiamata divina ed è in quell'attività che può rispondervi, allora la sua modalità di lavoro e l'intensità riversata nel lavoro stesso tenderanno a modificarsi. Può darsi il caso che in condizioni 'feriali' possano darsi esterioresità simili a fronte di sensi intenzionati diversi – e allora sembreranno tutti obbedienti, chi lo fa per paura, chi per interesse e chi per senso del dovere – ma tale differenza può sempre esplicitarsi appunto in variazioni di intensità, ad esempio, dell'obbedienza e in ogni caso può sempre esplodere al minimo variare delle condizioni esterne – e al vacillare del dominatore gli uni disserteranno e l'altro manterrà ferma la propria condotta. La 'particolarizzazione' del mondo sociale è insomma (anche) il riflesso dell'impatto che il senso soggettivamente intenzionato di ogni singolo attore ha sull'agire dell'attore stesso.

Come terzo appunto, però, c'è una parziale e apparente ritrattazione: il senso soggettivamente intenzionato non deve essere inteso come la ritraduzione in termini weberiani della fumosa e già squalificata 'libertà del volere'; comprendere i motivi che portano un soggetto ad agire in un dato modo significa anche analizzare le «credenze condivise dei gruppi culturali»³⁵, ossia le sedimentazioni di senso e di significati che si cristallizzano in immagini del mondo. È quantomeno più probabile e più 'virale' che dei soggetti attuino un sovrainvestimento di senso sulla propria attività lavorativa se vivono e agiscono all'interno di un'immagine del mondo come quella calvinista – che a partire da predestinazione e svalutazione del creaturale fa del controllo metodico della propria esistenza e dell'agire indefesso *ad majorem Dei gloriam* un dovere etico e lo strumento per conoscere il proprio stato di grazia. Per quanto sempre individualmente sfaccettato, il senso intenzionato degli attori risente anche di quella complessa trama di significati approntata dalle immagini del mondo, da quelle 'idee che governano gli uomini' – come vedremo tra poco. Difficile, per rimanere all'esempio già messo in campo, che la stessa metodica dedizione al lavoro sopravviva al tramonto del Dio calvinista, che il sovrainvestimento puritano di senso sull'attività lavorativa agisca in attori che non credono più a quel Dio così esigente. Ciò significa che la comprensione del senso intenzionato degli attori deve prevedere anche uno studio delle immagini del mondo in cui gli stessi vivono e operano – e tali idee, tali credenze ci sono accessibili, ancora una volta, nella forma di tipi ideali: «noi possiamo comprendere con precisione concettuale quelle stesse 'idee' che governano gli uomini di un'epoca, cioè che agiscono in maniera diffusa tra loro [...] di nuovo soltanto nella forma di un tipo ideale; e ciò perché esse vivono empiricamente nella testa di una molteplicità di individui, assumendo in essi le sfumature più diverse di forma e contenuto, di chiarezza e di senso»³⁶. Intanto, quindi, nuovamente un invito alla cautela: proprio perché ci è possibile solamente una modellizzazione tipico-

³⁵ R. Marra, *L'eredità di Max Weber*, p. 41.

³⁶ M. Weber, *L'oggettività conoscitiva*, p. 193.

ideale di tali 'idee', dobbiamo sempre tenere presente che esse possono assumere mille forme nelle mille teste che si trovano a 'governare'. Non si tratta certo di un invito ad abdicare a uno studio scientifico del fenomeno, ma di essere consapevoli di questo limite – e quindi evitare deduzioni rigide e procedere semmai alla messa alla prova empirica: ricostruire causalmente come e in che modo quelle dottrine calviniste, ad esempio, hanno effettivamente plasmato l'agire dei fedeli; comparare tale agire con quello di altri soggetti non calvinisti per misurare l'impatto effettivo di quelle credenze, e via di questo passo. Il riferimento al senso intenzionato, quindi, non può trasformarsi in un 'liberi tutti', nella convinzione che ogni soggetto abbia sempre e ovunque la stessa possibilità di agire secondo ogni possibile intenzione; si tratta semmai da un lato di un *caveat* che deve risuonare nelle orecchie di chi fa ricerca, perché indaghi i modi concreti e le sfaccettature con cui credenze e significati condivisi orientano la direzione e diffusione di sensi intenzionati perlomeno simili (ogni calvinista sarà poi calvinista a modo suo, ma comunque tutti saranno ancora più distanti da un cattolico e un ateo). Dall'altro, tale riferimento diventa veicolo verso uno studio proprio di quel set di assunti cognitivi sul mondo come totalità che secondo Weber plasma le concrete fisionomie di soggettività esistenti e che nel suo vocabolario prende il nome di *Weltbild*.

In conclusione di questo paragrafo, però, è inevitabile notare come probabilmente il referente critico di quest'ultima citazione è il non citato Dilthey – bandito peraltro dall'intero testo sull'*Oggettività conoscitiva* e però evidentemente invitato di pietra in quasi ogni sua pagina. Il filtro del tipo ideale – unico modo in cui ci possiamo rappresentare quelle famose 'idee' – serve anche a contrastare l'ipotesi dell'*Erlebnis*, di quell'esperienza di comprensione immediata del senso intenzionato altrui sostanzialmente in nome della nostra comune umanità. Ecco, in maniera apparentemente paradossale, il tipo ideale diviene qui difesa della particolarità del caso concreto: impedisce cioè di cadere nella fallacia di considerare tutti gli umani in fondo simili a noi, di sovrascrivere le loro autentiche motivazioni con quelle che sarebbero (state) le nostre; di nuovo, consente, per quanto mediatamente, di prendere sul serio la particolarità dell'altro soggetto, la sua specificità e quella delle sue credenze.

5. La forza individualizzante della ricerca

Partiamo dalla fine:

a un certo momento muta il colore: il significato dei punti di vista impiegato in maniera non riflessa diventa incerto, e la strada si perde nel crepuscolo. La luce dei grandi problemi culturali è di nuovo spostata. Allora anche la scienza si appresta a mutare la propria impostazione e il proprio apparato concettuale, e a guardare nella

corrente dell'accadere dall'alto del pensiero. Essa segue quegli astri che, essi soli, possono indicare senso e direzione al suo lavoro³⁷.

Questa la chiusura ad alto tasso di *pathos* del testo sull'*Oggettività conoscitiva* – anzi, la chiosa vera e propria è lasciata a quattro versi del *Faust* di Goethe, va da sé ancora più evocativi. Sembra che Weber stia descrivendo impressionisticamente i momenti magmatici in cui mutano i paradigmi scientifici (nelle scienze della cultura) e tutto, anche ciò che è già stato studiato, appare sotto nuova luce e assume un significato diverso – «il cielo sopra di me, sotto di me le onde»³⁸. Da un certo punto di vista è proprio così, per quanto in un senso particolare: al variare (inevitabile) dello sguardo di chi fa ricerca nelle *Kulturwissenschaften* – al mutare cioè delle *direzioni* dell'interesse conoscitivo, del punto di vista del ricercatore –, anche l'individuo storico che viene studiato assume una fisionomia sempre nuova, mostra nuovi elementi e nuove connessioni. È il tema della 'relazione ai valori' – da non confondere chiaramente con l'esecrabile emissione di 'giudizi di valore' – che guida l'attività di ricerca: nell'«immensa e caotica corrente degli avvenimenti che fluisce nel tempo»³⁹, nel caos [*Chaos*] del reale, «reca ordine *soltanto* la circostanza che in ogni caso ha per noi interesse e *significato* solamente una *parte* della realtà individuale, in quanto essa sola sta in relazione con *idee di valori culturali*»⁴⁰. Questo il punto che volevo sottolineare: la realtà storico-sociale è individuale *anche perché* le scienze storico-sociali sono orientate all'individualità – e lo sono proprio in quanto scienze della *cultura*, ossia di quella parte selezionata della realtà «fornita di significato nella sua specificità»⁴¹.

Di conseguenza «l'assurdità dell'idea [...] che possa essere fine, anche remoto, delle scienze della cultura quello di costruire un sistema compiuto di concetti, nel cui ambito la realtà possa venir compresa in una costruzione in qualsiasi senso *definitiva*, e da cui essa venga quindi di nuovo dedotta»⁴², si rivela in fondo una *doppia* insensatezza. Da un lato, infatti, ciò a cui si aspira è esattamente «la conoscenza di un fenomeno storico, cioè di un fenomeno *fornito di significato* nella sua *specificità*»⁴³: proprio per questo è intrinsecamente illogico pensare che l'elaborazione di leggi e concetti generali possa essere il fine dell'analisi storico-sociale – «il *significato* della configurazione di un fenomeno culturale [...] non può essere derivato, motivato e reso comprensibile in base a nessun sistema di concetti di leggi, per quanto completo esso sia, poiché presuppone la relazione dei fenomeni culturali con *idee di valore*»⁴⁴. La realtà empirica è 'cultura', diventa 'cultura', nel momento in cui viene attivamente posta in relazione con idee di valore – o meglio, una sezione dell'infinita

³⁷ Ivi, p. 208.

³⁸ *Ibid.* – questa la frase finale del testo, appunto tratta da Goethe.

³⁹ Ivi, p. 207.

⁴⁰ Ivi, p. 176.

⁴¹ Ivi, p. 182.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ivi, p. 176.

⁴⁴ Ivi, p. 174.

molteplicità caotica della realtà diviene *significativa*, e quindi oggetto di analisi storico-sociale, proprio perché selezionata e ordinata dalle idee di valore di chi la studia: «esclusivamente in questo caso [...] essa è degna di venir conosciuta nella sua specificità»⁴⁵. Ogni fenomeno individuale è il punto di caduta di un'infinita molteplicità di cause, e a sua volta, osservato da vicino, si scopre composto da infiniti elementi particolari: e però «solo una parte *finita* della molteplicità infinita dei fenomeni risulta *fornita di significato*», e cioè insieme caricata di significato da parte del ricercatore e significativa per il ricercatore in virtù dei bisogni, degli interessi, delle esigenze e degli sguardi suoi e della sua epoca; solo così «acquista, in generale, un senso logico il principio di una conoscenza di fenomeni *individuali*»⁴⁶.

Dall'altro lato, tale pretesa 'legalistica' e positivista risulta insensata in quanto pretenderebbe di congelare non solo e non tanto il continuo mutare dei fenomeni storici e sociali, quanto piuttosto (e soprattutto) l'incessante avvicinarsi delle idee di valore nella testa di chi fa ricerca. Non solo, cioè, «i problemi che muovono gli uomini sono sempre nuovi», ma rimane costantemente «fluido anche l'ambito di ciò che acquista per noi senso e significato [...] configurandosi come 'individuo storico'»⁴⁷. La luce dei grandi problemi culturali si sposta continuamente: ogni epoca reinterroga e reinterpreta la molteplicità caotica del reale *individuando* nuove connessioni di significato e *ponendo* nuove connessioni di significato – i valori, i bisogni, gli interessi dell'epoca si 'rifrangono' nell'anima di chi fa ricerca [*die Farbenbrechung der Werte im Spiegel seiner Seele*] e indirizzano la sua impresa scientifica. Non solo quindi gli oggetti di studio delle scienze storico-sociali – in quanto scienze di cultura – sono individuali, ma sono sempre anche diversamente individualizzati dalle idee di valore che ricercatori e ricercatrici inevitabilmente portano con sé.

6. Conclusione

Individuale la realtà storica e sociale, individuale l'interesse delle scienze storiche e sociali, sempre diversamente individualizzanti le prospettive che orientano l'analisi di chi fa ricerca storica e sociale. La posizione di Weber non potrebbe essere più chiara. Proprio per questo – si badi bene: non 'ciononostante' – tali discipline devono, a suo parere, dotarsi di un apparato nomologico chiaro, preciso, definito, inequivocabile: è solo grazie a una batteria di concetti puri che sarà possibile approcciarsi a un reale così puntiforme, facendo emergere le particolarità del caso specifico *come* particolarità, come differenza specifica sulla

⁴⁵ *Ibid.* Per questo, cfr. *ivi*, p. 175: «La relazione della realtà con idee di valore, che conferiscono ad essa significato, nonché la messa in evidenza e l'ordinamento degli elementi del reale così individuati sotto il profilo del loro *significato* culturale, rappresenta un punto di vista del tutto eterogeneo e disparato rispetto all'analisi della realtà in base a *leggi*, e al suo ordinamento in concetti generali».

⁴⁶ *Ivi*, p. 176.

⁴⁷ *Ivi*, p. 182.

base di un genere prossimo. Certo, tali concetti devono abdicare a ogni pretesa di rispecchiamento della realtà, stagliarsi nella loro purezza come categorie in tutto e per tutto ideali, che hanno vita solo nel pensiero: liberi dall'onere di adeguatezza al reale possono essere usati come *mezzi*, strumenti (e mai fini) della ricerca storica e sociale, costruiti, sovrapposti e configurati per il maggior guadagno cognitivo dei ricercatori e delle ricercatrici. Il metodo weberiano appare, ancora oggi, come un modello per chi vuole destreggiarsi tra le doppie secche di una sistematicità generale e ingabbiante e un empirismo spicciolo e pavido di fronte a ogni tendenza generalizzante. È rischioso, ma non impossibile, tenere insieme particolarità e generalità – per comprendere meglio entrambe.

Bibliografia

- D'Andrea, D. 2017. *Potere, soggettività e immagini del mondo*, «Politica & Società», 3, pp. 391-420.
- D'Andrea, D. 2023. *Significato e senso del lavoro al tempo del singolarismo*, in «Politica e Società», 1, pp. 3-30.
- Marra, R. 2009. *Per una scienza di realtà del diritto. Contro il feticismo giuridico [seconda parte]*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, pp. 5-30.
- Marra, R. 2022. *L'eredità di Max Weber*, Bologna. Il Mulino.
- Rossi, P. 1957. *Max Weber e la metodologia delle scienze storiche e sociali*, in «Giornale degli Economisti e Annali di Economia» 16, pp. 2-31.
- Weber, M. 1995. *Economia e Società I*, Torino, Edizioni di Comunità.
- Weber, M. 2001. *Studi Critici intorno alla logica delle scienze della cultura*, in Id., *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, Torino, Edizioni di Comunità.
- Weber, M. 2001. *Roscher e Knies e i problemi logici dell'economia politica di indirizzo storico*, in Id., *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, Torino, Edizioni di Comunità.
- Weber, M. 2001. *L'oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, in Id., *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, Torino, Edizioni di Comunità.
- Weber, M. 2012. *Dominio*, Roma, Donzelli.

Mirko Alagna
Università degli Studi di Firenze
✉ mirko.alagna@unifi.it